

Amaral Arévalo

Postdoctorado del Instituto de Medicina Social de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Doctor y Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I, Especialista en Género y Sexualidad por la Universidade do Estado de Rio de Janeiro y Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador. Es investigador internacional del Grupo de Trabajo CLACSO “El Istmo Centroamericano: repensando los centros”, vicepresidente de la Fundación Latinoamericana para la promoción y protección de los Derechos de la Población LGBTI-Igualitos (Costa Rica-El Salvador).

Ricardo Hernández Pereira

Cursó estudios de Periodismo en la UES. Licenciado en Ciencias de la Educación especialidad de Lenguaje y Literatura. Máster en Política y evaluación educativa. Docente e investigador educativo en el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA.

¿Educación en cuarentena? gestionando procesos educativos en medio de la pandemia de COVID-19 en El Salvador

Education in quarantine? Managing educational processes during the COVID-19 pandemic in El Salvador

Amaral Arévalo

amaral.palevi@gmail.com

Ricardo Hernández Pereira

*Recepción: 20 de julio de 2020
Aprobación: 21 de agosto de 2020*

Resumen

La circulación del coronavirus promovió modificaciones sustanciales en la gestión de los procesos educativos y la labor docente no imaginadas hasta este momento. Este texto tiene como objetivo analizar las políticas educativas desarrolladas en medio de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Sus reflexiones se fundamentan desde las experiencias vividas en una escuela pública del ámbito urbano metropolitano. Se utilizó una metodología de corte cualitativa, enfocándose en el análisis documental de fuentes institucionales. Como conclusiones principales destacamos: la estrategia de gestión de los procesos educativos se centralizó en los niveles superiores del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el rol docente fue

arrinconado a la intermediación de guías entre los estudiantes y el Ministerio, la deserción escolar será la consecuencia más palpable de la pandemia al interior del sistema educativo y se deben desarrollar procesos de evaluación cualitativos para determinar el impacto educativo en el aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: El Salvador, educación, COVID-19, continuidad educativa, docentes.

Abstrac

The circulation of the new coronavirus promoted substantial changes in the management of educational processes and teaching work that we have not imagined until now. This text aims to analyze the educational policies developed during the COVID-19 pandemic in El Salvador. The reflections are based on the experiences in a public school in the urban metropolitan area. A qualitative methodology was used, focusing on the documentary analysis of institutional sources. As main conclusions, we highlight: the management of educational processes was centralized at the higher levels of the Ministry of Education, Science and Technology; the teaching role was restricted to the intermediation of guides between students and the Ministry; school dropout will be the most palpable consequence of the pandemic within the educational system; and a qualitative evaluation process must be developed to determine the educational impact on student learning.

Keywords: El Salvador, education, COVID-19, educational continuity, teachers.

Enero 2020, inicio de año escolar, todo parecía normal, un año lectivo más, con todas las labores administrativas de todos los años: matrícula, recolección de datos, acondicionamiento de espacios, pupitres, material didáctico. No obstante, en enero, las noticias daban cuenta de la propagación del coronavirus en Asia y se anunciaban brotes en países de Europa. Se tenía conocimiento de la existencia de una nueva enfermedad, pero no se vaticinaba las modificaciones sustanciales que implicaría para la

gestión de los procesos educativos y el cambio de 180° de la labor docente.

Este texto, si bien se insiere en un proceso de análisis de las políticas educativas desarrolladas en medio de la pandemia de COVID-19, sus reflexiones se fundamentan desde las experiencias vividas en una escuela pública del ámbito urbano metropolitano. Desde esta posición se presenta un itinerario de las principales políticas educativas implementadas en la postguerra salvadoreña, y se muestra los resultados obtenidos por medio de diferentes indicadores educativos y sociales. Se reconstruye un breve panorama de la implementación de acciones para la contención de la pandemia a nivel del Ministerio de Salud y sus implicaciones en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt). Con esos preámbulos elaborados se pasa a un análisis de la aplicación de las políticas educativas para gestionar los procesos educativos en medio de la pandemia de COVID-19. Se utilizó una metodología de corte cualitativa, enfocándose en el análisis documental de fuentes institucionales primordialmente, haciendo uso de fuentes documentales secundarias para enriquecer el análisis.

Destacamos como parte de nuestras conclusiones principales que la estrategia de gestión de los procesos educativos se centralizó en los niveles superiores del Mineducyt, aunque las políticas educativas que emanaron promovían que el docente realizara un proceso educativo dinámico, con la emisión de guías y las problemáticas para hacerlas llegar a los estudiantes o padres de familia, por la baja conectividad, redundó en la realización de procesos educativos de corte bancarios intermediados por el uso de la internet. También destacamos que uno de los retos inmediatos en el periodo postpandemia será el de evaluar la estrategia de Continuidad Educativa, los procesos que produjo y la valoración del aprovechamiento educativo de los estudiantes en este año. El fenómeno de la deserción escolar probablemente sea masivo, y, por consiguiente, el sistema educativo deberá valorar una estrategia de retención y atracción de todo el estudiantado que abandonó su proceso formativo durante estos meses.

Itinerario de la Educación Pública en la postguerra

En 1992, El Salvador, inició un proceso de reconstrucción nacional después de los 12 años de guerra interna. Entre 1989 hasta 2009 estuvo en el Ejecutivo el partido de ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien promovió la aplicación de políticas neoliberales, incluyendo una Reforma Educativa que pretendía modernizar la escuela salvadoreña. A nivel escolar el neoliberalismo educativo promovió la descentralización de los procesos educativos, en otras palabras, limitar al máximo la responsabilidad del Estado sobre la educación. A diferencia de otros países, que hicieron una descentralización a nivel de Estados, Municipios o Escuela concertadas con iniciativas privadas, en El Salvador el traspaso se dio directamente a las comunidades educativas por medio de la implementación de la estrategia *Educación con participación de la Comunidad* (EDUCO). Esta dinámica estaba inserida en la estrategia institucional de que el sector público fuera un facilitador del sector privado (Arévalo, 2011, p. 106).

Entre 2009 a 2019 la izquierda, por medio del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) estuvo en el Ejecutivo e intentó aminsonar los estragos de las políticas neoliberales por medio de un proceso exiguo de redistribución económica. A nivel educativo se impulsó el *Plan Social Educativo "Vamos a la Escuela"* (2009-2014) y el *Plan Nacional de Educación en Función de la Nación* (2014-2019), los cuales pretendían la eliminación de las inequidades socioeconómicas-culturales. Para este fin se implementó la Política de Educación Inclusiva, que promovió la eliminación de las "cuotas voluntarias", dando cumplimiento a la obligación del Estado de la gratuidad de la Educación Pública. En este sentido de expansión de obligaciones se crearon los programas *Paquetes Escolares* que entregaba útiles y uniformes a los estudiantes y *Vaso de Leche* un programa de Alimentación Escolar.

A nivel de la formación de docentes, en 2012 se creó la Política Nacional de Desarrollo Profe-

sional Docente y se invirtió entre 2009 a 2013, US\$6,462,000.00 en la ejecución de una serie de programas de formación continua, sin embargo, no se sabe sobre el impacto final de esta inversión en la práctica educativa y el aprendizaje de los estudiantes (Martin y Bodewing; 2020, p. 16). En 2018 se creó el Instituto Nacional de Formación Docente para dar atención a la formación de docentes en ejercicio. Sin embargo, según los documentos publicados, su labor se centró en procesos de investigación diagnóstica de la situación de los profesores, y al parecer los proyectos y programas que se desprendieron de dichas investigaciones no se les dieron continuidad en el cambio de gobierno en 2019.

A partir de 2019, Nayib Bukele, figura política desprendida abruptamente del FMLN ganó el Ejecutivo bajo un movimiento político que él creó llamado "Nuevas Ideas" y aliado a la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU), partido conservador y populista. Al asumir la Presidencia en junio de 2019, Bukele inició un proceso de "depuración" del Ejecutivo (Labrador y Rauda, 2019). Este proceso consistió en la extinción de diversas instancias gubernamentales y programas sociales de beneficio social creados por el FMLN. Aunque su slogan propagandístico fue "Hagamos historia", que incentivaba la realización de acciones diferenciales de sus antecesores, en la práctica, se comenzaron a repetir las mismas acciones que en la historia política salvadoreña se habían realizado como el despotismo al interior de la administración pública (Alvarado, Labrador, y Arauz, 2020; Avelar, 2020).

El "Plan Cuscatlán" es la plataforma programática del gobierno de Bukele. A nivel educativo se presentaron las metas que se desean obtener en el quinquenio 2019-2024, pero muy poco de los caminos institucionales para alcanzarlas. Como objetivo general se establece reconstruir holística y epistemológica la educación propia de El Salvador. Las metas establecidas son: la dignificación del magisterio, tecnologías e innovación educativa, currículo y pedagogía, y el fortalecimiento y gestión institucional territorial. Para alcanzar lo anterior se establecen como estrategias: regionalización, mapa educativo nacional y construcción y desarrollo de

áreas educativas. En la dignificación del magisterio se coloca como un posible indicador de evaluación la formación docente que incluiría la inicial, académica, didáctica, metodológica, técnica.

Indicadores Educativos

Para analizar los indicadores educativos, previamente debemos de observar indicadores generales de país. El Salvador es el país centroamericano con menor tamaño y con la más alta densidad poblacional contando con 316 habitantes por Km². Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) (Dirección General de Estadística y Censos, 2019) cuenta con 6,642,767 habitantes, concentrándose el 61.7% en las áreas urbanas y el área metropolitana de San Salvador cuenta con el 27.1% de la población total, teniendo una densidad demográfica de 2,942 habitantes por Km². El sector informal de empleo alcanza un 42.49% en las áreas urbanas. El acceso a agua por cañería a nivel nacional es del 88.9%, aunque esto no representa que se posea un servicio fluido y constante. A nivel nacional se cuenta con 26.3% de personas en pobreza, desglosadas en pobreza relativa 20.6% y 5.7% en pobreza extrema. El salario mínimo es de 304.00 dólares. Las remesas representan entre el 16 al 20% del PIB. Para el año 2019 se registró una tasa de homicidios de 35.6% por cada 100,000 habitantes, siendo la tasa más baja de la última década (USAID/PNUD, 2020).

Respecto a indicadores educativos, el promedio nacional de escolaridad es de 7.0 grados. La tasa de alfabetización llega a 89.9% a nivel nacional. Se cuenta como un total de 6,057 centros educativos, de los cuales 5,173 son del sector público y 884 del privado, que se dividen en 2,076 en los ámbitos urbanos y 3,981 en sectores rurales. La matrícula de estudiantes asciende a 1,425,425. Se cuenta con un total de 58,077 docentes a nivel nacional y se han

declarado 133 municipios libre de analfabetismo (MINEDUCYT, 2019).

El fenómeno de la violencia es inmanente en la sociedad salvadoreña, las escuelas como microestructuras sociales no escapan de dicho fenómeno. Para el año 2018 se reportó que un 42.93 de los centros escolares tenían como riesgo externo el accionar de *las maras*¹. Docentes en un número de 605 fueron amenazados por integrantes de las maras y 348 extorsionados. La respuesta institucional ante este fenómeno es el traslado a otro centro escolar para evitar nuevas amenazas y extorsiones (MINEDUCYT, 2019).

A nivel de la promoción de una educación por medio del uso de las nuevas tecnologías, se creó el programa presidencial de “Una Niña, Un Niño, Una Computadora” en 2015. Este programa pretendió promover la mejora de la calidad educativa y el desarrollo masivo de competencias en estudiantes para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Los componentes de este programa fueron Formación docente en TIC; desarrollo de competencias tecnológicas en estudiantes; readecuación de la infraestructura; dotación de dispositivos informáticos; selección y desarrollo de materiales educativos digitales; mantenimiento y soporte técnico; conectividad; gestión de recursos. En una especie de rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas en el quinquenio 2014-2018 se especificó que fueron entregadas 75,574 computadoras/Tablets; 4,284 Centros escolares se les entregaron computadoras, 1,521 centros educativos tenían conexión a internet; 27,840 docentes fueron formados en TIC's y un promedio de 10 estudiantes por computadora en los centros escolares (MINEDUCYT, 2019, p. 31).

Los procesos de formación inicial docente se dividen en dos modalidades, los profesorados que tienen una duración de 3 años y las licenciaturas en educación de diferentes especialidades que duran 5

1 Las Maras se relacionan actualmente a grupos sociales que poseen una estructura jerárquica y controlan un territorio determinado, el perfil de sus integrantes principalmente hombres entre 12 a 30 años, la naturaleza de sus acciones se fundamenta en el ejercicio extremo y constante de la violencia, sus acciones se desarrollan fuera de la ley. Ellos ejecutan un proceso de extorsión denominado “renta” contra personas de las comunidades que controlan, incluyendo a personal de instituciones públicas que participan de la vida de esa comunidad como profesores y personal de las Unidades de Salud.

años. Existe poca disponibilidad de plazas docentes versus un número elevado de egresos de las carreras de formación de profesorado y licenciaturas. La jornada laboral en los centros de educación pública del nivel básico es de 25 horas de trabajo presencial en las aulas, lo que no incluye los procesos de planificación y otras actividades centrales para desempeñar sus funciones adecuadamente, siendo lo anterior un horario extra no remunerable (Candray, 2019). El salario base para profesores en el sistema público de educación clasificados como Nivel I (licenciados en ciencias de la Educación, Máster y Doctorado en Educación) es de 755,07 dólares pudiendo alcanzar 1,101,84 después de 30 años de servicio; para profesores Nivel II (profesorados) el salario base es de \$ 695,52 dólares, pudiendo alcanzar el valor de 1,010,03 en 30 años de servicio (Candray, 2019). El bajo salario impulsa a muchos de los docentes a ejercer doble jornada laboral, ya sea en el sector público o privado.

Continuidad Educativa ante la pandemia

Las medidas de prevención para el COVID-19 dieron inicio el 23 de enero de 2020 cuando el Ministerio de Salud declaró Emergencia Sanitaria Nacional por tiempo indefinido. Se comenzaron a promover medidas de higiene personal, distanciamiento físico, uso de mascarilla y la obligatoriedad de asistencia inmediata a un establecimiento de salud al presentar síntomas relacionados a un proceso gripal como fiebre, malestar general, estornudos, dolor muscular y dificultad para respirar (Acuerdo Ministerial N°. 301).

A partir del 30 de enero se aumentó las medidas sanitarias, desglosada por población (Acuerdo Ejecutivo-Salud N° 1). Para la población general se mantuvieron las medidas del Acuerdo Ministerial N° 301. Para el personal de salud y de instituciones educativas se especificaron medidas sanitarias y obligaciones específicas. Para los primeros, reforzar las labores de vigilancia y búsqueda activa de casos y para los segundos notificar la presencia de estudiantes con enfermedades respiratorias agudas al interior de sus centros educativos. El Ministerio

de Educación dio orientaciones generales para la prevención del coronavirus. Estas no escapaban de repetir lo que los medios de comunicación ya mencionaban sobre lavado de manos constantes, utilización de soluciones a base de alcohol, cubrirse la boca al toser o estornudar, usar mascarilla, evitar el contacto con personas con gripe, no estar en aglomeraciones y consultar rápidamente un médico ante cualquier síntoma. Para la detección de enfermedades respiratorias se dividió en cuatro filtros: el primero eran los responsables de hogar, los responsables del transporte escolar, el personal docente verificaría síntomas generales de gripe en los estudiantes al momento de entrar al centro escolar y por último al interior del aula se haría un proceso de verificación por cada uno de los docentes (MINEDUCYT -Circular n° 3).

Las medidas sanitarias fueron modificadas al final del mes de febrero (Acuerdo Ejecutivo-Salud N° 2). La primera modificación reforzó el distanciamiento físico de posibles focos de infección al determinar que personas con cualquier sintomatología febril, dificultad para respirar, tos, malestar general y problemas gástricos no acudir a los establecimientos de salud y por medio del número telefónico 132 serían atendidos en el lugar que se encontraban. A nivel del Ministerio de Educación indicó que si algún miembro de la comunidad educativa, personal técnico y administrativo presentaba algunos síntomas como fiebre, tos, malestar en general, estornudos etc., deberían de permanecer en sus hogares y llamar al teléfono de emergencia 132 para su pronta atención. Además, se prevenía de la posible suspensión de clases al ser notificado el primer caso al interior de algún centro escolar, realizar procesos de limpieza con hipoclorito de sodio, mantener las medidas de prevención ya establecidos en las circular n° 3 y estar atentos a las informaciones emanadas del Ministerio de Salud (MINEDUCYT -Circular n° 6).

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de Salud (OMS) catalogó al coronavirus como pandemia. Ante esta situación, el presidente Nayib Bukele concentró el liderazgo de contención de la epidemia. En ese momento se realizó una cadena nacional de radio y televisión que promovió la de-

claratoria de Estado de Emergencia Nacional por la epidemia por COVID-19 que implicó prácticamente la paralización del país (Decreto Ejecutivo-Presidencia N° 12).

Esta medida intempestiva no era esperada por las diferentes instituciones del Estado, incluyendo el propio Ministerio de Educación. Esto se puede comprobar por el hecho que un día antes, 10 de marzo, emitió la circular n°6 que no tenía ninguna medida de suspensión de clases general. Sin embargo, para armonizar la información a nivel institucional emitió un nuevo comunicado en donde se especificó la suspensión de clases por emergencia COVID-19 durante 21 días a partir del 11 de marzo. En la primera semana de suspensión los docentes asistirían a los centros escolares para dar orientaciones a los padres de familia. A partir del 19 de marzo iniciaría las acciones laborales desde las casas de los docentes, directores y demás personal administrativo. El Ministerio de Educación daría posteriormente las orientaciones pedagógicas para continuar con los procesos educativos (MINEDUCYT -Circular n° 7).

El día 12 de marzo se emitieron orientaciones pedagógicas COVID-19 donde se enumeraron indicaciones y preparativos para el personal docente, directores y personal administrativo durante la suspensión de clases, pero al mismo tiempo, asegurar la continuidad educativa en todos los niveles de educación. Para mantener el contacto con los docentes se habilitó una página virtual para consultas, y en la cual se colocarían guías para ser desarrolladas con los estudiantes de los diferentes niveles. En estas orientaciones pedagógicas sobresalen dos presuposiciones, la primera de ellas era que los docentes y estudiantes poseían acceso a internet y equipo tecnológico para echar andar la continuidad educativa y la segunda que los estudiantes contarían con el apoyo de sus responsables para el desarrollo de las actividades propuestas (MINEDUCYT-Orientaciones pedagógicas).

Un mes después, el 10 de abril, el Ministerio de Educación explicó que para la implementación de la estrategia de continuidad educativa se habían establecido tres fases (MINEDUCYT -Circular n° 9):

1. Directores y docentes elaboraron guías de aprendizajes para dar continuidad al proceso formativo de los estudiantes, con el apoyo de los padres de familia (11 de marzo-14 de abril).

2. Integración de diversas plataformas para la continuidad en el desarrollo del currículo. El Ministerio de Educación continúa apoyando con orientaciones a los docentes y responsables de familia, proporciona materiales educativos y guías de estudio que se comparten en diversas plataformas. (14 de abril-15 de mayo).

3. Digitalización de la educación que comprende la formación de docentes para el uso de la plataforma Google Classroom (15 de mayo-finalización del año escolar).

Para el 24 de mayo se emitieron orientaciones específicas para la aplicación de la tercera fase (MINEDUCYT -Circular n° 10). En estas orientaciones se trata de solventar dificultades sobre el acceso a internet y equipos tecnológicos por parte de estudiantes y docentes: con el apoyo de las autoridades de cada centro educativo se imprimen guías para ser entregadas a los estudiantes, se crea una franja de Televisión Educativa denominada "Aprendamos en Casa" y una franja radial específica para los responsables de familia sobre educación inicial. En la parte más pedagógica se hizo un llamado a los docentes para generar "aprendizajes activos en un marco lúdico" y que las franjas de televisión educativa y radial no sustituyeran el trabajo docente en la dirección de los procesos de aprendizaje.

Concreción educativa en medio de la pandemia

Los lineamientos institucionales fueron dados. Ahora observemos cómo fue su concreción educativa al interior del sistema educativo. Para analizar estos procesos los hemos dividido en cuatro fases.

Fase 0: Protocolo de prevención

En esta fase se comenzó a implementar el protocolo de prevención (MINEDUCYT -Circular n° 3). Al

interior de cada centro escolar las autoridades educativas comenzaron a llevar un registro del número de estudiantes que presentaban algún tipo de enfermedad y que tuvieran inasistencia a clases por este motivo. Padres de familia e instituciones educativas acordaron no enviar ni recibir a aquellos estudiantes que tuvieran síntomas de resfriado. A pesar de estos filtros, algunos padres continuaron enviando a sus hijos e hijas, a pesar de presentar síntomas de gripe, probablemente porque no consideraron que el COVID-19 fuese una amenaza real, y porque generalmente, la escuela es considerada por personas de sectores laborales informales un lugar de resguardo de sus hijos e hijas más que un espacio de educación, sobre todo a nivel preescolar, mientras sus responsables laboran.

Con los estudiantes de un nivel mayor, como tercer ciclo y educación media, los filtros fueron más efectivos y controlados. Se detectaban los síntomas y no eran admitidos al día siguiente, delegando las acciones de seguimiento a sus padres o responsables. Estos casos fueron excepcionales, y se considera que no afectó al desarrollo de la labor educativa en los centros de estudio. Diariamente, el personal educativo llevaba un registro de las inasistencias donde debía especificarse el motivo de ésta.

En el caso del personal docente y administrativo, ni la Circular ministerial ni las autoridades educativas como Asistentes Técnicos Pedagógicos (ATP) y directores escolares giraron instrucciones específicas en caso de que presentaran síntomas de gripe o resfrió. Si el maestro presentaba un cuadro de catarro, se le pedía asistir a consulta médica a las clínicas del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM). Este y otros datos fueron recopilados por las autoridades educativas de cada centro de estudios y reportados a los Asistentes Técnicos Pedagógicos. Dichos protocolos se mantuvieron durante todo el mes de febrero, hasta el inicio del mes de marzo.

El viernes 06 de marzo al declarar alerta amarilla por COVID-19, el Mineducyt publicó un protocolo a seguir ante un caso confirmado por el virus al interior de la comunidad educativa (MINEDUCYT-Circular nº 6). En dicho protocolo se instó a todo el

personal de la cartera de educación que presentara los síntomas del COVID-19 debería permanecer en casa y llamar al número 123 del Ministerio de Salud. De registrarse algún miembro de la comunidad educativa con el virus, se procedería a la suspensión de clase y cierre de la institución inmediatamente por un período de 32 días consecutivos. Asimismo, se pidió evitar intercambios educativos para evitar una posible propagación y mantener las medidas de higiene y salubridad tanto dentro como fuera de los recintos educativos. Luego de estas indicaciones que focalizaban las acciones, un día después, el miércoles 11 de marzo se decretó la suspensión de clases durante los 21 días siguientes.

Fase 1: contingencia educativa

Luego del decreto inesperado de suspensión de clases emitido por el presidente de la república, Nayib Bukele, las primeras acciones ejecutadas por la comunidad docente fueron inventariar los recursos educativos y procurar su respectivo resguardo en los centros de estudio. Los maestros y maestras formularon actividades de trabajo para los próximos 21 días de suspensión de clases, auxiliándose de libros, ejercicios y guías de trabajo, y que fueron entregadas en los mismos centros de estudio a los estudiantes y/o responsables de estos. Las y los docentes, deberían de permanecer atentos a las “redes de comunicación” del Mineducyt y a la disposición de las familias de los estudiantes.

Cada orientador de sección educativa archivó las fichas de matrícula con los datos personales de los estudiantes y sus responsables. Gracias a estas fichas, se crearon listados con los números telefónicos de cada familia. En el transcurso de esas semanas, y a petición de las autoridades de cada centro educativo, se crearon grupos de *whatsapp* para mantener el contacto con los responsables del estudiantado, con el fin de girar orientaciones brindadas por las autoridades del Mineducyt y para compartir las guías de aprendizaje y otros recursos educativos. Durante esta etapa de incertidumbre, el personal docente hizo especial énfasis en las recomendaciones para mantener el distanciamiento social y los hábitos de higiene. Asimismo, los educadores co-

menzaron a descargar las guías de aprendizaje del sitio web del Mineducyt y compartirlas en los grupos de *whatsapp*, junto con algunas orientaciones pedagógicas, recursos web, videos, etc.

Algunas de las dificultades que se presentaron bajo esta dinámica fue la carencia de recursos tecnológicos para llevar a cabo procesos educativos en línea. No todos los padres de familia del área urbana, y mucho menos rural, poseen teléfonos inteligentes ni cuentan con facilidades de conexión a internet. Durante las primeras semanas, y las que le siguieron, el contacto con algunas familias se fue perdiendo paulatinamente, especialmente con aquellas de zonas de mayor precariedad de servicios básicos y de escasos recursos económicos. Hasta la fecha, el Mineducyt, a través de las departamentales de educación y los ATP, no ha contactado al personal docente con el fin de monitorear el creciente fenómeno de la deserción escolar. Se estima que hasta un 30% de los estudiantes perdieron contacto con sus maestros o desertaron del proceso de aprendizaje en estos meses (Joma, 2020, p. 12). A nivel superior, en la Universidad de El Salvador, única universidad pública del país, se reporta una deserción del 18%. Siendo sus principales causas “[...] la crisis económica por la pandemia, la falta de equipo para seguir las clases en plataformas digitales y los problemas de conectividad a la red” (Paz, 2020).

Durante este periodo, ninguno de los actores educativos imaginó que la suspensión de clases se extendería más allá de los 21 días establecidos. Todavía existía la sensación de que el retorno a las aulas sería en corto tiempo. Sin embargo, a finales del mes de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19. Esto supuso un panorama de mayor incertidumbre y lejanía de retorno para la comunidad educativa.

Ante esta situación que se alargaba, el martes 31 de marzo de 2020, los docentes del sector público recibieron en sus correos institucionales una solicitud de llenado de una encuesta con la finalidad de co-

nocer el desempeño y recursos tecnológicos con los que contaba el personal docente para implementar la estrategia de Continuidad Educativa que por entonces el Mineducyt estaba formulando. 32,135 docentes contestaron la encuesta.

Los resultados nos muestran que un 83 % de los docentes lograron contactar a más de la mitad de sus estudiantes una vez iniciada la suspensión de clases. Asimismo, se determinó que el personal docente tiene como principal recurso tecnológico el teléfono celular (37.8%), haciendo uso de los chats (19.5%) y redes sociales (17.6%) como principal vía de contacto con la comunidad educativa (MINEDUCYT – Encuesta, 2020). Bajo esta información la ministra de educación, Carla Hananía de Varela, declararía en una entrevista radial el 29 de junio que la mitad de los docentes que recibieron la capacitación de Google Classroom, que comentaremos más adelante, la recibieron a través de sus teléfonos celulares².

Ante esta nueva dinámica escolar, y sin mayor apoyo de la institución, muchos docentes se vieron en la necesidad de invertir de sus propios recursos la mejorar de su conectividad y la calidad de sus dispositivos móviles, a liberar espacio dentro de la memoria de almacenamiento y eliminar archivos para poder recibir grandes cantidades de fotografías con las resoluciones de las guías, videos, experimentos, exposiciones, y atender a lo largo de la jornada todas las dudas e inquietudes de los padres de familia y estudiantes, al mismo tiempo que ellos preparaban videos o compartían recursos educativos.

Fase 2: Transición educativa

Dada la incertidumbre generada por la continua ampliación de la cuarentena domiciliar obligatoria, Mineducyt presentó las orientaciones para la profundización de la estrategia de “Continuidad Educativa ante la Emergencia del COVID-19”, la cual se proyectaba a realizar procesos de digitalización de la educación. Las autoridades del ministerio de educación, a través del Instituto de Formación Docente

(Infod), la Dirección Nacional de Gestión Educativa y la Secretaría de Innovación de la Presidencia, comenzaron a sumar esfuerzos para articular una capacitación en línea destinada a fortalecer las habilidades tecnológicas de docentes, coordinadores de aulas informáticas y asesores técnicos pedagógicos. El 10 de abril, el personal docente del sistema público recibió la convocatoria para la Capacitación de Google Classroom. En dicho correo se especifica que la formación estaría centrada en el Uso y gestión de *Google Classroom/Google Suite for Education* y que comenzaría el martes 14 con la inscripción a los Cursos de Classroom asignados y con la proyección de una clase en línea sincrónica a través de la plataforma Youtube.

Para muchos docentes en servicio, esta formación representó todo un desafío, pues muchos no cuentan con facilidades de conectividad y recursos tecnológicos, tal y como lo reveló la Encuesta a Docentes anteriormente mencionada: un 25.6% cuenta con teléfono celular, únicamente el 17.2% poseen computadora, un 16.3% tiene acceso a redes sociales, un 14.4% usa correo electrónico y un 12.5% tiene acceso a chats (MINEDUCYT – Encuesta, 2020).

Esta formación en tecnología marcó un hito dentro de la formación del magisterio nacional, pues por primera vez en la historia una capacitación tecnológica tuvo la participación de 30,000 docentes en servicio casi de manera simultánea. A pesar del proceso de capacitación a 27,000 docentes en el quinquenio anterior, el contacto con la tecnología de un buen número de educadores aún es reducido. Durante la formación, surgieron muchas dudas con respecto al uso de aplicaciones y procedimientos básicos para el uso de los recursos tecnológicos. Para ello, se habilitó un correo de consultas por parte de los implementadores de la capacitación.

Es en esta etapa se percibió en la comunidad educativa una reducción de la esperanza de un retorno inmediato a los salones de clase. El ministerio a nivel central habilitó un microsítio³ que era alimentado con guías semanales elaboradas por docentes

especialistas y técnicos de las diferentes direcciones de cada nivel de educativo. Se habilitó, además, dos números de teléfono para consultas de carácter pedagógico.

En todo este período, el Mineducyt se enfocó en la “continuidad del desarrollo del currículo” a través de las guías digitales y guías impresas que fueron repartidas por directores, directoras y personal de las 14 Direcciones Departamentales de Educación a los diferentes centros educativos que no poseían conectividad alguna. Al parecer, el desarrollo del currículo se interacciona como sinónimo de aprendizaje en los estudiantes, por lo cual el personal docente se enfocó en el desarrollo curricular, sin poder matizar con elementos de contexto para promover un aprendizaje más significativo en el estudiantado.

El trabajo de los docentes, durante esta fase y la siguiente, será el de intermediario para facilitar la guía de trabajo a padres de familia y estudiantes y evaluar el desarrollo de esta. En muchos casos, también se aclararon dudas y se brindó asesoría. Conforme transcurrió el tiempo y el panorama sanitario del país fue empeorando, un número creciente de estudiantes y padres de familia fueron perdiendo el contacto con el personal docente. Es en esta etapa se comenzaron a registrar las primeras deserciones escolares en el año 2020.

Fase 3: Educación a distancia

Para implementar el tercer momento del plan de Continuidad Educativa, a partir del día 25 de mayo, inició una multiplataforma donde se habilitaron diversos medios que ofrecerían recursos educativos: televisión, radio, guías, sitio web. Se entró a un proceso de educación a distancia. En televisión, se recurrió a la televisora estatal Canal 10 y la producción de una franja educativa denominada “Aprendamos en casa”. Esta franja inicia de lunes a viernes a las 7:00 a.m. con la franja infantil destinada a la Primera Infancia. Según horarios, de 8:00 a 9:30 se transmiten las teleclases y programas educativos a primer ciclo, de 9:30 a 11:00 para segundo ciclo,

3 Ver: <https://www.mined.gob.sv/emergenciacovid19>

de 11:00 a 1:30 tercer ciclo, y de 1:30 a 3:30 para bachillerato, cerrando el último bloque con la retransmisión de la franja infantil de ese mismo día.

Según datos recolectados por el personal docente en servicio, en una sección de 6° grado de una escuela pública del área metropolitana de San Salvador de 27 estudiantes activos el 81.5% afirman que sintonizan la franja educativa todas las semanas. Al personal docente se le recomendó tomar en cuenta los horarios establecidos en dicha franja y establecer una articulación adecuada con esta y otras plataformas para evitar la sobrecarga académica y duplicidad, así como evitar reproducir modos tradicionales de enseñanza (como transcribir los materiales al cuaderno). Sin embargo, en la presentación de la política no se evidenció una articulación clara ni detallada de estos recursos con la labor docente. Los docentes realizaron adecuación a estos lineamientos. Observemos brevemente algunos de esos ejemplos en cada nivel educativo.

a) Educación inicial y parvularia

Docentes de este nivel educativo crearon redes de comunicación con padres y madres de familia, y continuaron con el uso de la libreta "Lluvia de Estrellas", recurso del Mineducyt destinado a fomentar la lectura y creatividad en los niños y niñas. Según indicaciones del Mineducyt, los y las maestras deberían cubrir una lección diaria de esta libreta. Asimismo, muchos docentes se han visto en la tarea de compartir materiales educativos elaborados por ellos mismos, tales como videos con explicaciones, cantos, lecturas de cuentos, etc., así como videotutoriales que se hayan en YouTube y que podrían apoyar el contenido semanal. Sin embargo, ante la suspensión de clases, ha sido evidente la interrupción del proceso de socialización en los niños y niñas, un proceso esencial en este nivel, donde se aprenden normas, actitudes y aprendizaje colectivo en edades tempranas.

La cuarentena obligatoria y el golpe a la economía de miles de familias, ha dado como resultado un creciente número de deserciones escolares en este nivel con el pasar del tiempo. Muchos padres de

familia y responsables optaron por invertir en alimentación y en el pago de servicios básicos del hogar que en la adquisición paquetes de datos móviles o en celulares inteligentes. Este nuevo escenario de economía familiar y bajo el paradigma de dimensionar la educación inicial y parvularia como una especie de "guardería", han hecho que muchos padres de familia asuman por cuenta propia la continuidad educativa de los menores de edad, colocando en riesgo el desarrollo óptimo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas, y físicas. Los efectos de esta decisión de los padres y responsables se deben de investigar posteriormente.

b). Educación Básica

Los educadores crearon redes de comunicación con padres y madres de familia, y en un inicio de la suspensión de clases, tuvieron la oportunidad de formular sus propias actividades académicas. Se compartieron videos elaborados por docentes, información en sitios web y video tutoriales. Sin embargo, desde el mes de abril, la preparación de contenidos y guías de trabajo se ha centralizado y son puestas a disposición de la comunidad educativa a través de la página web del Mineducyt. Es oportuno mencionar que, en un inicio, dichas guías no respondían a las diferentes realidades educativas del país, pues algunas incluían videos y otro tipo de recursos supeditados al desarrollo del contenido. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la secuencia didáctica y la dosificación de información hicieron que estos recursos, que requerían de mayor conectividad, se destinara únicamente como material auxiliar o de apoyo. En la mayoría de los casos, el docente es quien descarga estas guías y las comparte a través de los grupos de *whatsapp* a los padres de familia y estudiantes. El papel del docente pareciera que se ha reducido a trasladar y evaluar las guías de aprendizaje proporcionadas por el Ministerio. El estudiante recibe orientaciones del maestro, se aclaran dudas, y la tarea es enviada al final de la semana para la respectivo registro y evaluación.

En este nivel, al igual que en el anterior, se perciben cifras en aumento de deserciones escolares. Muchos hogares han preferido reorientar su tiempo

en labores de subsistencia, así como su presupuesto hacia el pago de servicios básicos y alimentación. Recargar el teléfono celular, invertir en datos móviles no está dentro de sus prioridades. En la práctica, se está desarrollando un proceso de privatización de la educación, cuando su gestión tiene que ser mediada por medio de la compra de datos mensuales y equipo tecnológico, y como afirmar Óscar Picardo: “la educación ya no es ni pública ni gratuita, está mediada forzosamente por empresas privadas y tiene un costo” (2020, p. 20). Al interior de la estrategia de continuidad educativa no existe ninguna disposición para abordar esta problemática.

Tampoco se puede dejar de lado que al interior de las familias ha habido casos de contagio de alguno de sus integrantes e incluso, han perdido algún integrante por esta u otras causas. El servicio hospitalario colapsó en el mes de junio y muchos pacientes vieron interrumpidos sus tratamientos de enfermedades crónicas (Meléndez y Nájera, 2020).

c). Educación Media

De la misma manera que los niveles anteriores, los y las docentes se vieron en la tarea de crear redes de comunicación con sus estudiantes, y en una primera etapa, fueron éstos los responsables de elaborar las actividades de trabajo, antes de que la preparación de las guías fuera centralizada por el Mineducyt. Desde un inicio se recomendó en este nivel la formulación de proyectos educativos individuales encaminados a desarrollar habilidades propias de cada área de estudio. Muchos educadores compartieron videos elaborados por ellos mismos compartidos por *whatsapp* durante las primeras semanas, especialmente los docentes de áreas técnicas. Sin embargo, una vez centralizada la continuidad del currículo por parte de las autoridades de educación, muchos docentes de asignaturas básicas se rigieron con las guías de aprendizaje, mientras que los educadores del área técnica continuaron con el trabajo por proyectos.

El contacto constante con los estudiantes y la cercanía con los padres y madres de familia a través de redes sociales ha sido un reto constante en este y los

anteriores niveles educativos. Como se mencionó anteriormente, muchos hogares han reorientado su presupuesto familiar hacia el pago de servicios básicos y muchos jóvenes se han visto en la necesidad de buscar trabajo en el sector informal ante la pérdida de algún familiar o la pérdida de trabajo de sus padres o responsables, especialmente en las áreas rurales donde los servicios de salud son escasos y la continuidad educativa está supeditada al acceso del internet, constituyendo de facto un proceso de exclusión de aquellos estudiantes que no pueden hacerle frente por su medio a la brecha digital (Palacios, 2020).

La actitud flexible del personal docente en este nivel ha sido clave, en algunos casos, para evitar muchas más deserciones. Los educadores han sollicitados evidencias de algún trabajo de las guías de aprendizaje con el fin de valorar el trabajo del estudiante y registrarlo en el cuadro de calificaciones, tomando conciencia del esfuerzo realizado por el alumno en medio de la crisis y valorarlo según las circunstancias.

Muchos docentes en servicio se han mantenido a la expectativa y han seguido de cerca las teleclases con el propósito de recoger insumos y brindar una orientación más oportuna a sus estudiantes. A pesar de no hallar en los documentos ministeriales una articulación de estos recursos con el rol que debería de asumir el docente, muchos asumieron su función de acompañantes y evaluadores del trabajo del estudiante, llevando un registro de la entrega de tareas y ofreciendo retroalimentación de manera constante.

Cabe destacar que el rol protagonizado por las autoridades de los centros educativos, directores y directoras, ha sido clave en cuanto a la distribución de guías de aprendizaje impresas en escuelas sin conectividad, así como en la gestión y coordinación de entrega de paquetes de Alimentación Escolar Familiar por parte del Mineducyt (La Prensa Gráfica, 2020), y la constante comunicación y orientación pedagógica y administrativa hacia el personal docente, técnico y administrativo.

Para finalizar este apartado, cabe mencionar que autoridades de educación se encuentran actualmente en la fase de distribución de laptops a docentes que recibieron la formación de Google Classroom, pero que no cuentan con computadora y que se encuentran en edad de retiro o padecen de enfermedades crónicas. A pesar de las herramientas tecnológicas, es necesario destacar que un buen número de estudiantes y sus familias no cuentan con acceso a internet. Los procesos educativos, aunque el Mineducyt establece que se está en la modalidad de educación virtual, en la práctica el personal docente considera que su labor se encuentra en una educación a distancia con mediación del internet.

Reflexiones finales

La sorpresiva crisis sanitaria de COVID-19 desnudó las enormes carencias que existen en el sistema educativo salvadoreño: la mayoría de centros educativos carecen de espacios y recursos para desarrollar habilidades tecnológicas, la poca conectividad en muchas áreas y escuelas, sobre todo rurales, educadores con pocas habilidades informáticas y sin computadoras, un currículo con pocos elementos para el desarrollo de habilidades socioemocionales, la carencia de una base de datos actualizados de todos los actores educativos, etc. La implementación de políticas públicas de los quinquenios anteriores no cumplió en dotar con las herramientas tecnológicas necesarias a los centros educativos y docentes.

Si bien es cierto, el sistema educativo no estaba preparado para una crisis como la pandemia de COVID-19, la reacción del Mineducyt de centralizar la planificación y secuencia didáctica de todos los niveles educativos del sistema público, se contradice al marco programático del Plan Cuscatlán referente a la Educación en el país que proponía la regionalización, mapa educativo nacional y desarrollo de áreas educativas. Una oportunidad perdida. Esta reacción de centralización, se puede justificar por medio de las inesperadas medidas de contención de la pandemia que emanaron del ejecutivo a partir del 11 de marzo. Dicha centralización se ha justi-

ficado bajo la necesidad de garantizar la continuidad del currículo de una forma homogénea en todos los niveles educativos.

El Mineducyt, en coordinación con el Instituto de Formación Docente y la Secretaría de Innovación de la Presidencia se dieron a la tarea de capacitar a los educadores en servicio en el uso de herramientas informáticas tales como Google Classroom, así como producir y facilitar recursos educativos como las teleclases en la franja educativa "Aprendamos en casa" por canal 10 de El Salvador y programas de entretenimiento en radio El Salvador sin tomar en cuenta la experiencia o aportes que pudieran brindar los docentes en servicio, aunque en los lineamientos institucionales se promovía que los y las docentes no se acomodaran a un enfoque bancario de la educación.. Las y los educadores asumieron un rol de acompañamiento socioemocional y de pasa papeles, o en este caso descargar y enviar guías a padres de familia y estudiantes, más que gestores de los procesos educativos. No se promovió un rol activo del docente en esta pandemia.

Uno de los retos inmediatos en el periodo pospandemia será el de evaluar la estrategia de Continuidad Educativa, los procesos que produjo y la valoración del aprovechamiento educativo de los estudiantes en este año. El fenómeno de deserción escolar probablemente sea masivo, y, por consiguiente, el sistema deberá valorar una estrategia de retención y atracción de todo el estudiantado que abandonó su proceso formativo durante estos meses.

Inferimos que la brecha educativa aumentará. Como se ha observado en diferentes apartados, los procesos educativos se detuvieron ante la disyuntiva de utilizar los exiguos recursos económicos de muchas familias entre "comprar comida" o "comprar datos" para la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes. Esta brecha se acentuará por zona geográfica y clase social, las cuales se interseccionan por un bajo acceso a la conectividad, menor disposición de equipo tecnológico y destinación de los recursos económicos para solventar la sobrevivencia familiar.

Es muy probable que las metas educativas establecidas en el Plan Cuscatlán (la dignificación del magisterio, tecnologías e innovación educativa, currículo) sean más urgentes que nunca: la dignificación del magisterio deberá ir de la mano con el protagonismo y autonomía que se les otorgue a los docentes en servicio, un mayor equipamiento de recursos tecnológicos en los centros educativos (Centros de Cómputo, conectividad, etc), disminuir la brecha digital en el país y repensar el currículo con el fin de fortalecerlo en habilidades blandas, como el trabajo cooperativo y la inteligencia socioemocional (resiliencia).

La pandemia muestra el abandono presupuestario que la educación pública. Únicamente el 3.3% del PIB se dedica a este rubro. Por otra parte, por las acciones realizadas para gestionar la pandemia por parte del Ejecutivo, si tiene mayor interés en la adquisición de equipo tecnológico para la producción de propaganda institucional y aumentar el presupuesto de las instituciones represivas del Estado, en detrimento de la ya exigua inversión en educación. La Educación vuelve a perder su rol de formación en Democracia y Ciudadanía, y las fuerzas armadas se reposicionan como la entidad que “garantizará” la democracia salvadoreña.

Bibliografía

- Alvarado, Jimmy; Labrador, Gabriel, & Arauz, Sergio. (07 de junio de 2020). El clan Bukele que gobierna con Nayib. *El Faro*. https://elfaro.net/es/202006/el_salvador/24512/El-clan-Bukele-que-gobierna-con-Nayib.htm
- Arévalo, Amaral (2011). Una genealogía de la educación en El Salvador. In: *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, v. XLI, pp. 73-117.
- Avelar, Loida (26 de junio 2020). El sistema de salud salvadoreño continúa en coma. *Revista FacTum*. <https://www.revistafactum.com/el-sistema-de-salud-salvadoren-continua-en-coma/>
- Candray, Jeser (2019). Trabajo docente en El Salvador: salario, empleo y la crisis de empleabilidad del magisterio salvadoreño. *Revista Educación*, vol. 43, núm. 1. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44057415017> DOI: <https://doi.org/10.15517/revedu.v43i1.28913>
- Dirección General de Estadística y Censos (2019). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018*. Ministerio de Economía Gobierno de la República de El Salvador, DIGESTYC.
- Labrador, Gabriel, & Rauda, Nelson (11 de junio de 2019). Bukele advierte a la CSJ para que no interfiera con los despidos de Casa Presidencial. *El Faro*. https://elfaro.net/es/201906/el_salvador/23384/Bukele-advierte-a-la-CSJ-para-que-no-interfiera-con-los-despidos-de-Casa-Presidencial.htm
- Joma, Susana (2020). Profesores temen aumento en la deserción escolar. *El Diario de Hoy*, 27 de mayo, p. 12.
- La Prensa Gráfica (09 de junio de 2020). 320 mil estudiantes recibirán paquetes de alimentación escolar familiar [Video]. https://www.laprensagrafica.com/320_mil_estudiantes_recibirxn_paquetes_de_alimentacion_escolar_familiar-vf20200609mp4.html
- Martín, Pauline & Bodewing. Carolina (2020). La Ecología de la profesión docente. Repensando el paradigma de la profesionalización docente en El Salvador. *Agenda Educativa*, nº 1.
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2019). *Observatorio Quinquenal. Gestión 2014-2018*. San Salvador: MINEDUCYT.
- _____ (2020). *Encuesta a Docentes. Emergencia por pandemia COVID-19* [Documento PTT]. San Salvador: MINEDUCYT.
- Paz, Mario (04 de agosto de 2020). Deserción en la UES alcanza 18% por causa de la pandemia. *La Prensa Gráfica*. <https://>

www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desercion-en-la-UES-alcanza-18-por-causa-de-la-pandemia-20200804-0002.html

Palacios, Claudia (22 de julio de 2020). La brecha digital o el abismo de los estudiantes sin internet. *Focos*. <https://focostv.com/la-brecha-digital-o-el-abismo-de-los-estudiantes-sin-internet/>

Picardo, Óscar (2020). ¿El fin de la educación pública...? *El Diario de Hoy*, 27 de julio, p. 20.

USAID/PNUD (2020). *Análisis sobre la situación de la violencia y seguridad ciudadana* [Archivo PDF]. https://www.infosegura.org/wp-content/uploads/2020/04/An%C3%A1lisis_Homicidios_SV2019.pdf

Decretos, Leyes y resoluciones

Decreto Ejecutivo-Presidencia N° 12. Se decreta Estado de Emergencia nacional por la Epidemia COVID-19. 11 de marzo de 2020. D. O. Tomo N° 426, N° 49.

Decreto Ejecutivo-Salud N° 2. Reformar al Decreto N° 1 de fecha de 30 de enero de 2020 que contiene las Directrices Relacionadas con la Atención de la Emergencia Sanitaria “Nuevo Coronavirus”. 25 de febrero de 2020. D. O. Tomo N° 426, N° 36.

Acuerdo Ministerial N° 301. Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, por tiempo indefinido. 23 de enero de 2020. D. O. Tomo N° 426, N° 15.

Circular Ministerial N° 3-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 29 de enero de 2020. Disponible en: <https://www.mined.gob.sv/descargas/send/1342-circulares-2020/9242-circular-3-orientaciones-generales-dirigidas-a-la-comunidad-educativa-para-prevenir-el-riesgo-de-contagio-del-coronavirus.html>

Circular Ministerial N° 6-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 10 de marzo de 2020. Disponible en: <https://www.mined.gob.sv/descargas/send/1342-circulares-2020/9259-circular-6-protocolo-ante-un-caso-confirmado-por-el-mi->

[nisterio-de-salud-de-coronavirus-covid-19-en-una-institucion-publica-y-privada.html](https://www.mined.gob.sv/descargas/send/1342-circulares-2020/9261-circular-07-2020-suspension-de-clases-por-emergencia-de-covid-19.html)

Circular Ministerial N° 7-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 11 de marzo de 2020. Disponible en: <https://www.mined.gob.sv/descargas/send/1342-circulares-2020/9261-circular-07-2020-suspension-de-clases-por-emergencia-de-covid-19.html>

Circular Ministerial N° 9-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 10 de abril de 2020. Disponible en: <https://www.mined.gob.sv/descargas/send/1342-circulares-2020/9276-circular-9-2020-orientaciones-para-la-aplicacion-de-la-segunda-fase-de-la-estrategia-de-continuidad-educativa-por-emergencia-del-covid-19.html>

Circular Ministerial N° 10-Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 24 de mayo de 2020. Disponible en: <https://www.mined.gob.sv/descargas/send/1342-circulares-2020/9288-orientaciones-para-la-aplicacion-de-la-estrategia-la-tercera-fase-de-la-estrategia-de-continuidad-educativa-por-emergencia-de-covid-19.html>

Orientaciones pedagógicas [...] -Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 12 de marzo de 2020. Disponible en: <https://www.mined.gob.sv/descargas/send/1342-circulares-2020/9262-orientaciones-pedagogicas-y-de-gestion-para-la-continuidad-educativa-de-estudiantes-en-todos-los-niveles-y-modalidades-educativas.html>

Decreto Ejecutivo-Salud N°1. Directrices Relacionadas con la Atención de la Emergencia Sanitaria “Nuevo Coronavirus”. 30 de enero de 2020. D.O. Tomo N° 426, N° 20.

Decreto Ejecutivo-Salud N° 2. Reformar al Decreto N° 1 de fecha de 30 de enero de 2020 que contiene las Directrices Relacionadas con la Atención de la Emergencia Sanitaria “Nuevo Coronavirus”. 25 de febrero de 2020. D. O. Tomo N° 426, N° 36.